

ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

*Ташкентский Государственный
университет Востоковедения*

Преподаватель кафедры

Арабской филологии

Хидиралиев Хусайн Рузматович

Аннотация: В этой статье речь идет о знании грамматики иностранного языка, о том что данный фактор является одним из главных условий, необходимых для достижений задач вузов, т.е. научить учащегося читать и понимать иностранный тексты в подлиннике, о том, что изучение грамматики должно быть связано со всеми видами работы по языку, т. е. чтением, переводом, устной речью и письмом.

Так в статье дается суть цели обучения грамматике иностранного языка, т.е формирование у учащихся навыков владения грамматическими явлениями, для использования их в устной и письменной коммуникациях.

Также в ней подробно описывается активный и пассивный грамматические минимумы, определённые трудности при усвоении грамматических явлений, пути решений этих трудностей.

В статье приводится сравнительный анализ грамматических систем иностранного и родного языков, их сходства и различия.

Подробно описывается трудности усвоения грамматического материала, определяются основные факторы этих трудностей(например - интерферирующего влияния родного языке); дается подробное объяснение сути овладения механизмами построения различного типа предложений, правильным структурным оформлением речи и навыкам распознавания грамматических форм при чтении, пути овладения правильным структурным оформлением речи возможно только при условии выполнения разнообразных одноязычных тренировочных и речевых упражнений; разъясняется

специфика обучающих тренировочных упражнений, что они строятся с учетом постепенного формирования механизма структурного оформления предложения.

Ключевые слова: учебный процесс, урок, результат, технология, обучение, учитель, учащийся, методика, грамматика, лексика, активный грамматический минимум, пассивный грамматический минимум, иностранный язык, эффективное использование грамматических навыков.

Хорошее знание грамматики иностранного языка является одним из главных условий, необходимых для достижений задач школ и вузов, т.е. научить учащегося читать и понимать ин. тексты в подлиннике. Изучение грамматики должно быть связано со всеми видами работы по языку, т. е. чтением, переводом, устной речью и письмом.

Программа вузов требует точного усвоения грамматики, чтобы каждый учащийся был в состоянии:

- а) понимать значение предложений, усвоить грамматические формы и конструкции.
- б) образовывать их и объяснять образования.
- в) определять их и формальным признакам, включая и те случаи, когда лексика незнакома.
- г) применять эти, знания при переводе с иностранного языка на родной.
- д) пользоваться изученной грамматикой для понимания речи учителя и конструирования вопросов и ответов.

Целью обучения грамматике иностранного языка является формирование у учащихся навыков владения грамматическими явлениями, для использования их в устной и письменной коммуникациях.

Известно, что при всем богатстве ресурсов языка лишь незначительная, наиболее употребительная его часть является достаточной для коммуникации.

Психологи отмечают, что речь допускает значительную компрессию в соответствии с целями и задачами коммуникации, поэтому вполне возможно и целесообразно ограничивать объём материала, в частности грамматического, с учётом конкретных условий обучения иностранному языку.

Другим не менее важным аргументом в пользу ограничения грамматического материала является то, что формирование навыков владения грамматическими правилами требует большой практики в языке, выполнения значительного количества упражнений и, следовательно, больших затрат времени.

В обучении грамматике как и в обучении лексике, различают так называемый **активный и пассивный минимум**.

Под активным грамматическим минимумом понимаются грамматические явления, которые предназначены для употребления в устной, письменной речи и чтении.

Активный грамматический минимум отбирается на основе следующих принципов: **а)** принцип распространённости в устной речи; **б)** принцип образцовости;

Под пассивным грамматическим минимумом понимаются те явления, которые учащиеся могут узнавать и понимать в тексте.

К пассивному грамматическому минимуму относятся грамматические явления, которые значительно реже встречаются или совсем не характерны для устной речи, но встречаются в художественной, технической или общественно-политической литературе.

Пассивный грамматический минимум отбирается с учетом: **а)** принципа распространённости в книжно-письменном стиле речи; **б)** принципа многозначности грамматического явления.

При усвоении грамматических явлений учащиеся испытывают определенные трудности. Грамматические явления в сравнении с

соответствующими родного языка могут совпадать. Такие явления могут легко переноситься из системы родного языка в иностранный, т. е. в этом случае наблюдается положительный перенос навыков (трансференция).

Часть грамматических явлений в иностранном языке по сравнению с родным имеет определенные отличия. При изучении таких явлений учитель должен обращать внимание на эти отличия и дать к ним соответствующий комментарий. В противном случае возможен отрицательный перенос из системы родного языка в систему иностранного (интерференция). Наиболее трудными будут грамматические явления, которые не характерны для родного языка (например, артикль - определенный/неопределенный и др.).

При обработке грамматического материала необходимо определить цели обучения грамматике, то есть нужна ли грамматика для овладения устной речью или овладения чтением. Критерием отбора является употребительность грамматического явления в устной и письменной речи.

Следует учитывать также трудности усвоения грамматического материала. Установлена, что они зависят от целого ряда факторов:

1. Сложности самого грамматического правила.
2. Интерферирующего влияния родного языка.
3. Сложности мыслительных операций, количества и характера умственных действий, необходимых для употребления или распознавания грамматического явления.

Обучения грамматике иностранного языка предполагает овладение механизмами построения различного типа предложений, правильным структурным оформлением речи и навыкам распознавания грамматических форм при чтении.

Что следует понимать под овладение механизмами построения предложений? Это означает, что учащийся должен уметь в конкретной ситуации структурно оформить своё сообщение в виде правильных предложений. Именно предложение является той минимальной единицей

речи, на основе которой формируется умение учащихся быстро и правильно выражать свои мысли. Поэтому в задачу преподавателя входит научить учащихся механизмам построения иноязычных предложений, разных по структуре (морфологической и синтаксической) и по глубине т. е. количеству связей в них.

Овладение правильным структурным оформлением речи возможно только при условии выполнения разнообразных одноязычных тренировочных и речевых упражнений. Специфика обучающих тренировочных упражнений заключается в том, что они строятся с учетом постепенного формирования механизма структурного оформления предложения.

Учащиеся учатся включать изученное грамматическое явление в элементарные высказывания, состоящие из 2-их, трех и 4-х предложений. В качестве опоры учащимся дается ситуация и образец выполнения. Все образцы, подготовленные преподавателем, должны иметь коммуникативную направленность и соотноситься с ситуацией общения.

Необходимо эти грамматические правила закреплять. Наиболее распространенный метод первичного закрепления грамматического материала состоит в следующем:

1. Учащиеся наблюдают данное грамматическое правило в тексте или в специально-подобранных учителем примерах.
2. Путем ответов на ряд простых наводящих вопросов учителя учащиеся, постепенно, сами делают вывод относительно правила образования, значения и употребления данного явления в речи.
3. Сначала сами ученики формируют правила, потом учит учитель.
4. Повторять правила и объяснять их на основе сравнения с родным языком.
5. Учащиеся придумывают к данному правилу примеры или находят примеры в учебнике, объясняя их.

При объяснении грамматического правила учитель должен пользоваться только хорошо усвоенным лексическим материалом, чтобы не создавать дополнительных трудностей.

При объяснении и закреплении грамматического материала следует широко применять схемы и таблицы. Это способствует лучшему пониманию и усвоению грамматического материала. Грамматический материал усваивается и повторяется также в процессе аналитического чтения и выполнения специальных упражнений на закрепления пройденного материала.

Анализ и грамматические упражнения имеют большое значение для прочного усвоения грамматических форм и явлений. Составление упражнений для закрепления и повторения следует отбирать с учётом возрастных особенностей памяти и мышления на различных ступенях обучения. Следует разнообразить (сделать разнообразным) способы восприятия материала в процессе закрепления и повторения, т. е. заставить его воспроизводить на слух и т. д. Комбинирование способов будет способствовать прочному усвоению.

Обучая грамматике иностранных языков, учитель должен не только научить учащихся грамматическом правилом, но и уметь применять эти правила на практике.

Учащиеся должны так овладеть грамматикой, чтобы понимать структуру не только понятных ему упражнений, но также структуру недостаточно понятных ему предложений, независимо от знаний лексического состава.

Для этого применяют два вида грамматического разбора:

1. грамматический разбор понятного предложения.
2. грамматический разбор незнакомого предложения или текста.

Оба вида проводятся после изучения и освоения грамматического правила. Они дают возможность практически применять грамматику. Разбор бывает как морфологический, так и синтаксический. Грамматический разбор

проводят как полный, так и частичный. Частичный разбор занимает немного времени, но он помогает на большом количестве примеров хорошо усвоить изучаемую тему. Можно проводить во время аналитического чтения, при опросе и т. д.

Полный разбор проводится после прохождения грамматической темы или ряда тем. Он состоит из морфологического и синтаксического разбора всего предложения и поэтому проведение его занимает много времени.

Грамматический разбор отдельных предложений и отрывков должен служить также предметом домашнего задания. При разборе учащиеся должны сначала установить какое это предложения: простое или сложное, сочиненное или подчиненное, а потом только переходит к полному синтаксическому или морфологическому разбору. Грамматический разбор как первого, так и второго видов, следует проводить на родном языке учащихся. Грамматический разбор способствует выработке у учащегося сознательного умения читать и писать иностранные тексты.

Для того, чтобы учащиеся правильно употребляли грамматические формы, необходимо также добавить речевые упражнения, в частности, продумать учебные ситуации, которые бы стимулировали учащихся к использованию нужных форм.

Совокупность упражнений, направленных на формирование речевых и языковых грамматических навыков, называется комплексом. В комплексе упражнений целесообразно выделять: **а)** языковые упражнения; **б)** условно-речевые упражнения; **в)** подлинно речевые упражнения.

Языковыми упражнениями могут быть:

а) Языковые аналитические упражнения (например, «Перепишите предложение, поставив глаголы в нужном времени», «Дополните предложения соответствующими глаголами»);

б) языковые упражнения (предречевые, формальные) (например, «Перепишите предложения в вопросительной форме», «Образуйте из двух

предложений одно сложное (сложносочиненное/сложноподчиненное)), «Постройте предложения по образцу»);

в) языковые упражнения с некоторой речевой направленностью (например, «Задайте вопрос в указанном времени», «Превратите повествовательное предложение в вопросительное» и др.).

Условно-речевые упражнения направлены на отработку грамматической формы в упражнениях, имитирующих речь. Этот тип упражнений является наиболее эффективным для целенаправленного формирования речевых грамматических навыков во всех видах речевой деятельности. К таким упражнениям можно отнести, например, упражнения типа: «Ответьте на вопрос положительно или отрицательно», «Возразите своему собеседнику», «Согласитесь с мнением учителя», «Переспросите своего товарища», «Ответьте на вопрос по рисункам», «Ответьте на вопросы, употребив указанную грамматическую форму».

Под подлинно речевыми упражнениями понимаются такие, которые повторяют процесс естественной коммуникации в разных видах речевой деятельности. Естественная речевая коммуникация представляет собой обмен информацией. Коммуникация мотивирована целями и условиями обучения. Этот тип упражнений — самый сложный для выполнения школьниками. Не случайно, что эти упражнения завершают систему упражнений. К таким упражнениям можно отнести: «Опишите ситуацию, изображенную на рисунке», «Прослушайте текст и прокомментируйте поступки действующих лиц», «Как вы бы поступили, если...» и другие.

Большое значение придается контролю усвоения грамматического материала. В качестве объектов контроля активной грамматики выступают навыки оформления слова и связи слов в предложении. В пассивной грамматике объектом контроля являются навыки узнавания и соотнесения грамматической формы со значением, признаки оформления предложений.

Усвоение правил-инструкций и правил-обобщений проверяется через действия с материалом.

Репродуктивные грамматические навыки включают группу действий по конструированию и оформлению фразы: выбор модели, выбор формы слова, образование сочетания слов, расстановка слов в предложении.

Контроль рецептивных грамматических навыков охватывает группу действий по восприятию, осознанию, осмыслению и пониманию грамматического содержания структуры предложений, словоформ. Для контроля грамматических навыков могут применяться и тестовые задания.

Литература:

1. М.В. Ляховицкий. «Методика преподавания иностранных языков». М. 1968.
2. П.С. Кузнецов « О принципах изучения грамматики» М. 1961. стр 17-30
3. Н.Б. Соколова «Обучение грамматике в средней школе и вузе». М. 1979. стр19.
4. Балабайко М. С. Приемы построения комплекса грамматических упражнений на среднем этапе обучения (на материале английского языка) // Иностранные языки в школе.—1982.—№ 1.
5. Малишевская Л. П. Схема как один из видов учебного правила // Иностранные языки в школе. — 1973. — № 6.
6. Шатилов С. Ф. Некоторые основные предпосылки методики обучения грамматическому аспекту устной иноязычной речи в восьмилетней школе // Иностранные языки в школе. —1971. —№6.